

L'ANDROGINIA NELLA COMMEDIA

ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI
(LUGANO, 18 MAGGIO 2024)
A CURA DI MIRCO CITTADINI

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS
VOL. 8 NR. 1

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 8, No. 1

2024

Copyright © 2024 Bibliothèque de l'OProm

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

www.tacla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

In copertina: rielaborazione grafica di un'acquaforte raffigurante San Giovanni
firmata Jacques de Bellange (1575-1616)

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

DIRETTORI EDITORIALI DEL PRESENTE NUMERO

Carla Rossi & Mirco Cittadini

Research Centre for European Philological Tradition

COMITATO SCIENTIFICO DEL NUMERO

Romeo Bufalo, *Università della Calabria*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Raffaele Pinto, *Universitat de Barcelona*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Lucinia Speciale, *Università del Salento*

L'androginia nella *Commedia*

Atti della giornata di studi

(Lugano, 18 maggio 2024)

A cura di Mirco Cittadini

Editoriale

Carla Rossi e Mirco Cittadini

8-10

Nell'ambito del progetto "Fluidità di genere nel Medioevo"

Mulieres fortes: il caso di Yde et Olive

Paolo Spaggiari

12-24

Maria e Beatrice: due mulieres fortes?

Gianni Vacchelli

25-51

Poeti mamme e poeti regine:

esempi di femminilizzazione dionisiaca nella *Commedia*

Mirco Cittadini

52-81

San Giovanni androgino: la *Johannesminne* e la "vergine lieta" di Paradiso XXV, 104

Carla Rossi

82-107

La "parte che 'l tacere è bello": la vulva in Dante

Raffaele Pinto

108-132

Editoriale

Il presente volume monografico raccoglie gli atti della giornata di studi dedicata al tema dell'androginia nella *Commedia*, svoltasi in modalità ibrida, il 18 maggio 2024, sotto l'egida del Research Centre for European Philological Tradition, la cui direzione scientifica è stata affidata a Mirco Cittadini.

La pubblicazione rientra nelle iniziative organizzate dal centro di ricerca volte a esplorare e documentare, tramite una banca dati liberamente accessibile via web, le rappresentazioni della fluidità di genere in opere letterarie e artistiche medievali, inserendosi nel progetto *Intersessualità in immagini, pittoriche e testuali, nel Medioevo*.

Come illustrato nel precedente numero monografico di questa rivista,¹ la ricerca è nata dall'esigenza primaria di analizzare le metamorfosi identitarie imposte dalla società medievale alle donne e affonda le sue radici in una mia personale riflessione iniziata con la pubblicazione, nel 2008, dell'articolo in *Romania*, dal titolo *Le voci di Gaia*,² in cui sottolineavo come la prima poetessa in lingua italiana, nota come Compiuta Donzella, fosse stata considerata dai suoi contemporanei un "mostro", un capriccio di Natura, poiché nel Medioevo si riteneva che il senno difficilmente potesse attecchire in una donna e che, di conseguenza, una donna colta *tralignasse* dalla natura muliebre.

Il caso esemplare della prima poetessa italiana riflette un fenomeno più ampio: molte *mulieres fortes* medievali, che si tratti di figure letterarie, autrici, artiste, mistiche o sante, le quali hanno affrontato sfide corporee o intellettuali ritenute "innaturali" per una donna, hanno spesso sperimentato, in letteratura o in narrazioni popolari, una mutazione di sesso, a volte solo metaforica, altre fisica, per potersi esprimere e sopravvivere in una società patriarcale e androcentrica.

¹ *Intersessualità in immagini*, TCLA, Vol. 7, Nr. 2, 2023.

² *Le voci di Gaia. L'eco dei versi d'una donzella gaia ed insegnata, prima rimatrice in lingua italiana*, in *Romania*, vol. 126 (2008), pp. 480-496.

Queste prime riflessioni mi hanno portata a formulare un progetto che tenesse traccia delle metamorfosi “imposte” dalla società medievale alle donne – consentendo loro, d’altro canto, di accedere a opportunità sociali e culturali altrimenti impensabili – categorizzandole in base alle ragioni che hanno spinto questi prototipi femminili a *farsi uomo*: rovesci di fortuna, la necessità di sfuggire a un padre incestuoso o di sottrarsi a un matrimonio indesiderato.

Un esempio emblematico è Santa Vilgefortis, la *virgo fortis* a cui Dio fa crescere una fluente barba per salvarla da una violenza sessuale.

Si tratta di un tipo di transessualità casta e spesso reversibile, differente da quella intesa oggi, associata al lesbismo.

Si inserisce in questo particolare contesto l’analisi condotta da Paolo Spaggiari, tanto nel precedente numero di TCLA, quanto ad apertura del presente volume.

Nell’ambito della ricerca sull’intersessualità, Spaggiari si occupa qui di indagare la presenza di elementi legati al travestitismo, all’androgenia e al transgenderismo in alcune opere letterarie francesi del basso Medioevo. A cavallo tra XIII e XIV secolo, *chansons de geste* e romanzi vedono comparire l’immagine di una *mulier fortis*, indipendente e in taluni casi eroica. Come sottolinea l’autore: «Le giovani protagoniste di queste opere sono costrette dalle vicissitudini a travestirsi da uomo e ad assumere un ruolo maschile. Talvolta, avviene che questa condizione forzata porti l’eroina a scoprire un nuovo sé e a conformarsi al nuovo genere; si registrano, inoltre, casi estremi che vedono la trasformazione fisica della protagonista da donna a uomo».

Carla Rossi

Di *mulieres fortes* nella *Commedia* si occupa Gianni Vacchelli, coerentemente con il suo percorso di indagine, in ottica critico-mistico-politica. La proposta ermeneutica si apre a un’istanza di liberazione, verso orizzonti interculturali.

Il riferimento ad autori come Illich o Ellacuria, poco presenti nelle bibliografie dei dantisti, mostra come la contestualizzazione dantesca sia molto più ampia e come l’inattualità attuale del poema sacro si pone come spunto di riflessione di rigenerazione etica e spirituale.

Il mio contributo, come il contributo di Carla Rossi, continui e complementari, pongono il tema dell'androgenia nel senso di coscienza bisessuale e fluidità alchemica, come già nel contributo di Spaggiari. La *virilizzazione* di Maria e Beatrice si contrappone alla *femminilizzazione* dei sapienti nel Cielo del Sole, dei poeti materni (Virgilio, Guinizzelli) e dei poeti regine (Folco, Dante), così come alla *virginizzazione* di San Giovanni.

Se il mio approccio insiste sulle valenze simbolico-archetipiche, il contributo di Rossi, parte dall'osservazione di come i commentatori abbiano per lo più trascurato la similitudine di San Giovanni con una "vergine lieta" nel XXV del Paradiso, e ne individua l'origine in un'immagine radicata nell'iconografia medievale che rappresenta l'Evangelista come giovane androgino, sposo mistico di Cristo, tratta dagli *Acta Ioannis* e in seguito diffusa dalla *Legenda Aurea*, per proporre poi un vasto corredo iconografico, a sostegno di una tradizione in cui immaginale e immaginario coesistono.

“Fuori dal coro”, ma denso di spunti interessanti, il contributo di Raffaele Pinto.

Partendo da un approccio fisiologico (sostenuto dall'*auctoritas* di Tommaso) maschile e femminile sono polarità di un principio attivo/passivo, vedendo poi come l'aspetto di genitalità femminile diventi catalizzatore dell'energia negativa del desiderio, pervertendo l'orientamento del retto amore.

I riferimenti alle opere di Dante, esterne alla *Commedia*, quali le *Rime* o il *Fiore*, diventano testimonianza del percorso intellettuale e poetico di Dante dal mito di Beatrice a quello dell'Antibeatrice, per ritornare poi – sinteticamente – al trionfo di Beatrice stessa.

Mirco Cittadini

Mulieres fortes: il caso di *Yde et Olive*

PAOLO SPAGGIARI

Premessa

Nel contesto della ricerca sull'intersessualità, mi sono occupato di indagare la presenza di elementi legati al travestitismo, all'androginia e al transgenderismo in alcune opere letterarie francesi del basso medioevo. A cavallo tra XIII e XIV secolo, chansons de geste e romanzi vedono comparire l'immagine di una donna forte, indipendente e in taluni casi eroica. Alcuni di questi personaggi, come vedremo, possiedono le caratteristiche oggetto dell'indagine. Le giovani protagoniste di queste opere sono costrette dalle vicissitudini a travestirsi da uomo e ad assumere un ruolo maschile. Talvolta, avviene che questa condizione forzata porti l'eroina a scoprire un nuovo sé e a conformarsi al nuovo genere; si registrano, inoltre, casi estremi che vedono la trasformazione fisica della protagonista da donna a uomo.

Donne guerriere

Nel XII secolo la letteratura francese sviluppa un interesse per la figura femminile calata in un contesto guerresco. Dapprima, si comincia con il riscoprire le eroine dell'antichità classica: come Pentesilea, regina delle amazzoni, che troviamo nel *Roman de Troie* (1165 c.); e Camilla, regina dei Volsci, presente nel *Roman d'Énéas* (1160 c.). Successivamente, grazie ad alcune figure storiche legate all'epoca delle crociate e alla parallela nascita delle chansons de geste, Pentesilea e Camilla cedono il passo a nuove eroine inserite nel contesto

della letteratura cavalleresca; un contesto, dunque, medievale e cristiano. Così, nel Duecento, nasce la *femme-chevalier*, che troverà la sua massima espressione nel personaggio di Yde; protagonista della chanson *Yde et Olive*.

L'immaginario collettivo dell'epoca trova come modello per la donna guerriera la figura dell'amazzone; tuttavia, l'elemento mitologico finisce per mescolarsi a quello storico, traendo spunto dalle donne combattenti che, seppur abbastanza rare, sono esistite ben prima della più nota, Giovanna d'Arco. A titolo d'esempio, citiamo il resoconto di un cronista arabo della terza crociata (Imàd ad-din, 1190 c.):

Tra i Franchi vi sono infatti delle donne cavaliere, con corazze ed elmi, vestite in abito virile, che uscivano a battaglia nel fitto della mischia [...] Il giorno della battaglia spuntò di loro più di una donna, che si modellava sui cavalieri, e aveva (virile) durezza nonostante la debolezza (del sesso): di null'altro rivestite che di cotte di maglia, non furon riconosciute finché non furono spogliate delle armi e denudate.¹

Gli storici dell'epoca affermano che solo una volta spogliate dell'armatura si poté riconoscere il sesso di queste combattenti. Ciò ci permette di sottolineare una differenza sostanziale che separerà le eroine classiche dalle donne guerriere immaginate dagli autori medievali, ovvero il travestimento. Penthesilea e Camilla non celano il proprio sesso, chiunque è pienamente cosciente che esse sono donne e combattenti; al contrario, per la

¹ *Storici arabi delle crociate*, a cura di F. Gabrieli, Einaudi, Milano, 1996, p. 202.

femme-chevalier indossare abiti maschili e combattere deriva quasi sempre da una necessità.

Nature e Norreture

Potrebbe apparire fuori luogo parlare di androginia e fluidità di genere nel Medioevo, eppure tali concetti, benché ovviamente espressi in maniera diversa, sono ben presenti nella letteratura del XIII e XIV secolo. Un'opera in particolare ci permette di analizzare il binomio *Nature-Norreture*, ovvero ciò che si ottiene con la nascita (Natura) e ciò che forma l'individuo durante la crescita (Cultura). Nel *Roman de Silence* (seconda metà del XIII secolo) questo binomio potrebbe essere tranquillamente tradotto con *sexso biologico e identità di genere*.

Silence è figlia del conte di Cornovaglia. In quel tempo, il re d'Inghilterra aveva proibito alle donne di ereditare, così i genitori della piccola decidono di allevarla come se fosse un maschio. La ragazza crescendo vedrà emergere dentro di sé un conflitto riguardante la propria identità e il proprio ruolo di genere. Le personificazioni dei due poli contrapposti, *Nature* (Natura) e *Norreture* (Cultura), cercano di influenzare le scelte della protagonista. *Nature* spinge Silence ad abbandonare il travestimento maschile per vivere pienamente il proprio sesso d'appartenenza, mentre *Norreture* illustra alla giovane i vantaggi derivati dall'essere uomo. Silence proverà a vivere sia l'uno che l'altro sesso; l'intero romanzo gioca, infatti, su questo conflitto. Mettendo a confronto gli *usi* femminili e quelli maschili, la protagonista trarrà la conclusione che vivere come un uomo è più vantaggioso; ma alla fine del romanzo sceglierà comunque di vivere come una donna.

Catarsi dell'eroina

Bisogna considerare l'impatto che il travestitismo ha sull'identità e la percezione di sé delle protagoniste. La maggior parte delle donne guerriere, dopo aver assunto un ruolo maschile per un certo tempo, fa ritorno alla propria vita, ovvero alla propria identità originaria. Tuttavia, lo stato di necessità venuto a crearsi, in taluni casi, innesca una catarsi nel personaggio: l'eroina scopre di essersi adattata bene al ruolo maschile e di non voler ritornare ad essere una donna; in poche parole si riscopre uomo. Il raggiungimento di un migliore status sociale non basta, però, a giustificare il desiderio di un mutamento permanente. Per cambiare genere c'è bisogno di una fortissima spinta interiore, che non può essere semplicemente frutto di fattori esterni. In *Yde et Olive* – e nelle opere derivate – il catalizzatore di questa metamorfosi, oltre all'acquisizione di una forte identità maschile ottenuta durante il percorso di formazione dell'eroina, si rivela essere l'amore per la propria compagna.

Yde et Olive

La letteratura francese del basso medioevo ci offre una serie di elementi che, intrecciati tra loro, porteranno allo sviluppo della *mulier fortis*; oggetto del nostro studio. Travestitismo, androginia, indole guerresca, omoerotismo e metamorfosi si concentrano in *Yde et Olive*, una *chanson de geste* del tardo Duecento, appartenente al ciclo di *Huon de Bordeaux*, tramandata da un unico testimone conservato a Torino².

² Torino, Biblioteca nazionale universitaria, L. II. 14.

Yde è una bellissima principessa di quindici anni, figlia del re di Aragona. Viene corteggiata dai nobili di tutta Europa, ma il sovrano rifiuta di maritarla desiderando tenerla tutta per sé. Ben presto, la giovane cade vittima delle brame incestuose del padre, che dichiara pubblicamente di volerla sposare, poiché il suo aspetto gli ricorda la moglie Clarisse, morta di parto. Yde, per salvare il proprio onore e la propria anima, decide di fuggire dal regno; indossa abiti maschili, ruba un cavallo e lascia l'Aragona. Dopo essersi arruolata come scudiero in una compagnia di ventura, la *femme-chevalier* giunge a Roma, dove entra al servizio di re Oton come guardia del corpo della figlia, la bellissima principessa Olive. La giovane romana si invaghisce subito del "giovannotto" e se ne innamora dopo averlo visto guerreggiare. Un feroce re spagnolo avanza verso Roma minacciando di mozzare la testa a Oton e violentare Olive; Yde entra subito in azione e, insieme agli altri cavalieri, combatte il nemico sul Tevere. La nostra eroina salva la città dall'invasore e come ricompensa ottiene in sposa la principessa. I problemi di Yde non sono dunque finiti, si sentiva finalmente salva lontana dalle grinfie del padre, ma ora il suo corpo femminile rischia nuovamente di condannarla. La giovane non può sottrarsi al matrimonio e sa bene che non potrà celare a lungo il suo sesso alla moglie. Durante le prime notti di nozze, la coppia non va oltre i baci e i teneri abbracci; ciò insospettisce la sposa, così Yde le racconta la verità. Olive, per l'amore sincero che le unisce, giura sulla Vergine Maria di mantenere il segreto. Purtroppo, però, la coppia viene tradita da una spia: un giovanotto racconta al sovrano ciò che Yde ha rivelato alla moglie. Il re, furioso, fa preparare un bagno e invita il genero a lavarsi insieme a lui; espediente per vedere il suo corpo nudo e conoscere la verità. La giovane rifiuta di spogliarsi; l'imperatore, dunque, minaccia di metterla al rogo insieme alla figlia, se scoprirà

che è una donna. La nostra eroina travestita, ormai certa di morire, prega Dio affinché venga in loro soccorso:

Mentre Yde tremava di paura, / dal cielo discese una luce; / era un angelo, inviato da Dio. / Disse al re Oton: «Fai silenzio! / Gesù ti comanda, il re di grandezza, / di bagnarti e lasciare le cose come stanno, / poiché io ti dico, in verità, / che il tuo vassallo Ydé è un buon cavaliere. / Dio gli invia e dona per bontà / tutto ciò che un uomo possiede per natura. / Lascia andare il ragazzo (la spia), / vi ha detto il vero, ma ciò è passato. / Stamattina era una donna, ora è un uomo in carne e ossa.³

Fig. 1. *Yde et Olive*, Torino, Biblioteca nazionale universitaria, MS L. II. 14, fol. 394v (dettaglio della miniatura raffigurante il matrimonio tra le due giovani).

³ *Yde et Olive*, vv. 1039-1051.

L'angelo, dunque, impone al re di lasciare in pace la coppia e annuncia la metamorfosi della protagonista. Yde ora è a tutti gli effetti un uomo, e insieme a Olive avrà un figlio.

L'amore come catalizzatore

Come sottolineato in precedenza, alla base della catarsi troviamo l'amore. Sebbene la metamorfosi non provenga da una richiesta diretta, risponde al desiderio inespresso della protagonista. Yde e Olive si amano, ma il loro amore è minacciato; al tempo stesso la *femme-chevalier*, concluso il suo percorso di formazione, si sente oramai un uomo. La Provvidenza agisce superando la ragione umana e trova la strada per la felicità e la realizzazione dell'eroina; Yde non domanda il cambio di sesso, ma è ciò di cui ha bisogno, e infine è ciò che desidera. Notiamo come la coppia non sia minacciata dall'avversione per l'omosessualità; l'omoerotismo pare non importare né a Dio né agli uomini. Il conflitto è generato da questioni non di carattere morale, ma politico; questioni che riguardano interessi materiali. Il corpo femminile di Yde, dunque, non rappresenterebbe di per sé un limite, ma l'eroina ormai agisce da uomo, si sente un uomo, è un uomo. La trasformazione fisica non è altro che la naturale conseguenza del suo percorso di evoluzione; Dio non fa altro che armonizzare il corpo di Yde alla sua identità maschile.

La diffusione del motivo nel Trecento

Gli elementi che costituiscono la trama di *Yde et Olive* (principessa in pericolo, travestimento, fuga, matrimonio omosessuale, prova del bagno, intervento divino e metamorfosi) hanno avuto una certa fortuna e si possono ritrovare in alcune opere anche lontane tra loro nel tempo e nello spazio. Riassumendo, la nostra eroina, dopo aver assunto

un ruolo maschile per necessità, si trova sposata con un'altra donna e deve affrontare una nuova minaccia: il desiderio di vendetta del sovrano. La situazione, infine, si sblocca grazie alla Provvidenza e al cambio di sesso. Nel Trecento troviamo almeno quattro opere che ricalcano la trama di *Yde et Olive*; due francesi: *Tristan de Nanteuil* e il *Miracle de la fille d'un roy*; e due toscane: la *Reina d'Oriente* di Antonio Pucci e la *Bella Camilla* di Pietro da Siena.

Tristan de Nanteuil (1350 c.)

Blanchandine, prigioniera in un castello, viene liberata dal marito, Tristano. Durante la fuga, la donna è costretta a travestirsi da cavaliere e ad assumere un ruolo maschile. Successivamente, la *femme-chevalier* rimane sola e, credendo il marito morto, trova rifugio presso Clarinde, regina di Babilonia. La donna si innamora del "bel giovane" e Blanchandine finisce per cedere alle sue avances. Anche qui, subito dopo il matrimonio, abbiamo l'intervento della spia e la prova del bagno. Un angelo, in forma di cervo, aiuta l'eroina a fuggire e le offre la possibilità di scegliere se restare donna o diventare uomo. Blanchandine decide di trasformarsi perché desidera vendicare il marito, ma subito dopo la metamorfosi apprende che Tristano è ancora vivo. Il protagonista, vedendo la moglie divenuta un maschio, perde ogni interesse nei suoi confronti e sposa un'altra principessa. Blanchandine decide, dunque, di restare al fianco della regina Clarinde e i due avranno un figlio.

Miracle de la fille d'un roy (seconda metà del XIV sec.)

Un re vedovo promette di non risposarsi, se non con una donna che eguagli in bellezza la sua defunta regina. I baroni gli consigliano di sposare la propria figlia, Ysabel. La protagonista, per salvarsi da questo destino, si traveste da uomo e fugge a Costantinopoli, dove entra al servizio dell'imperatore come cavaliere. Ricalcando la trama di *Yde et Olive*: l'eroina sposa la figlia del sovrano. Dio invia l'arcangelo Michele a confortarla: il Signore le ordina di giacere con la moglie e di dirle la verità. Seguono, come sempre, il tradimento e la prova del bagno. Anche in questo caso, l'angelo assume le sembianze di un cervo e tramuta (temporaneamente) la protagonista in un uomo. Il finale, tuttavia, appare assai differente rispetto alle altre opere: Ysabel rivela alla corte la sua vera identità, riacquista il proprio corpo femminile e l'imperatore decide di sposarla. Si tratta dell'unico caso, tra le opere citate, nel quale abbiamo una metamorfosi temporanea e il ritorno al ruolo originario.

Cantari della Reina d'Oriente (1375 c.)

Una bellissima e potente regina, che vive in un non meglio precisato Oriente, poco prima della morte del marito cerca di generare un erede; purtroppo però dà alla luce una femmina. Per ovviare all'amara questione interviene Berta, la sua astuta *segretiera*; la donna fa crescere la principessa come se fosse un maschio. Alcuni anni dopo, l'imperatore di Roma decide di combinare un matrimonio tra il "giovannotto" e la propria figlia. Dopo le nozze, tra le due ragazze sboccia un amore sincero (nel testo non mancano elementi erotici, anche piuttosto espliciti), la pace della coppia però viene infranta dal tradimento di Berta; essa rivela all'imperatore che il genero è in realtà una donna. Per sfuggire alla prova del bagno,

abbiamo nuovamente l'intervento dell'angelo sotto forma di cervo e la metamorfosi. Il cantare, grazie al cambio di sesso della protagonista, si conclude con un lieto fine.

Cantari della Bella Camilla (1371-1379 c.)

La principessa Camilla, al contrario delle altre eroine, mostra sin da subito evidenti segni di un carattere mascolino: si dedica alla scherma, all'equitazione, ai tornei ed è totalmente disinteressata alla sfera femminile; non vuole donne attorno e detesta le attività generalmente riservate alle ragazze. La regina, prima di morire, fa giurare al marito di non sposarsi, se non con una donna più bella di lei. Il sovrano, dunque, rivolge i propri desideri verso la figlia. Camilla indossa abiti maschili e fugge via mare; raggiunge il regno di Aquileia ed entra al servizio di re Felice con il nome Amodio. Il giovane vince in torneo la mano della principessa Cambragia (già invaghita del cavaliere). Da qui il copione si ripete, ma l'angelo invece di mutarsi in cervo entra in scena sotto forma di leonessa. Compiuta la metamorfosi, Amodio e Cambragia ereditano il regno di Aquileia.

La metamorfosi per volontà divina

Nel Medioevo l'asimmetria tra sesso e identità di genere trova il suo termine di paragone più prossimo nell'androginia – spesso confusa e sovrapposta all'omosessualità. Yde è certamente una figura androgina: bellissima principessa adolescente, nel giro di pochissimo tempo, si trasforma in un robusto cavaliere dalla marcata identità maschile. La femminilità evidenziata all'inizio del racconto lascia spazio alla virilità acquisita con il travestimento: gli abiti, i modi e il portamento rendono la protagonista un uomo agli occhi

del mondo; nonostante il suo sesso biologico. Yde è l'emblema della *coincidentia oppositorum*, femmina e maschio al tempo stesso.

Un fatto degno di nota è come un primissimo riferimento all'androginia provenga dalla Bibbia. In Genesi 1:27 leggiamo: «Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò». Secondo l'esegesi biblica di tradizione ebraica⁴, al momento della creazione, Adamo era un unico essere, maschio e femmina al tempo stesso; un androgino. Dio lo separò tagliandolo a metà e così ottenne due sessi distinti⁵. Bisogna notare come il testo – narrando la creazione della donna – usi l'articolo determinativo davanti ad Adamo; ciò significa che Adamo non è ancora un nome proprio; “ha adam” si potrebbe tradurre, infatti, con “l'essere umano”. Dio divise in due *ha adam* segandolo a metà; poi prese una delle sue *tzela* (termine che può essere tradotto con *costola*, ma anche con *lato*); quindi Dio, per formare la donna, prese uno dei *lati* dell'Adamo, l'essere umano androgino.

Ciò non significa che il medioevo cristiano accettasse di buon grado questa interpretazione. L'omosessualità, il travestitismo e in generale la confusione dei sessi e dei ruoli, come sappiamo, non erano certo tollerati. Tuttavia, possiamo notare come l'autore di *Yde et Olive* – e allo stesso modo gli autori che ne ricalcano la trama – non condannino l'androginia,

⁴ In particolare, un midrash contenuto in *Beresit rabba*, VIII, 1.

⁵ Troviamo la stessa narrazione nel Mito di Aristofane, nel Simposio di Platone, all'origine esistevano gli androgini ma Zeus li divise a metà, separando i due sessi.

l'omoerotismo e il desiderio di cambiare sesso. Nell'opera, questi elementi non destano scandalo né per la legge degli uomini né per la legge divina. Dio si manifesta, ma non agisce per punire le due giovani; al contrario, il soccorso contro la violenza umana discende proprio dalla Provvidenza. Laddove ci si aspetterebbe una condanna, abbiamo invece un Dio che riconosce il valore di un amore sincero, anche se tra persone dello stesso sesso. L'opera sottende che la volontà divina non sia quella di spezzare un legame proibito, ma piuttosto di rompere le barriere che limitano la realizzazione e la felicità della coppia. La metamorfosi di Yde va dunque interpretata come una benedizione, una conferma dell'appoggio di Dio all'amore degli sposi.

Da dove nascono dunque l'ira e il desiderio di vendetta del sovrano e dei baroni? In realtà, l'elemento sconvolgente del matrimonio omosessuale non è dato dall'omosessualità in sé, ma dall'impossibilità che ha la coppia di procreare, e dunque di garantire un erede al padre della sposa. È evidente come la questione non sia di ordine morale, ma puramente materiale; ciò che viene intaccato sono la stabilità della stirpe e i diritti ereditari, dunque un problema di carattere politico.

Conclusioni

La trama di *Yde et Olive* solleva più di un interrogativo. Potremmo domandarci se si tratti di un'opera nata per offrire, per puro intrattenimento, dei contenuti trasgressivi; oppure se nelle intenzioni dell'autore vi fosse il desiderio di difendere l'omosessualità e magari sognare il cambio di sesso. Potremmo chiederci se la metamorfosi sia un dono concesso alla *donna virtuosa* allo scopo di ristabilire l'ordine naturale e, dunque, riaffermare il

patriarcato – come sostengono alcuni studiosi⁶ –; oppure, se l'autore volesse disegnare l'immagine di un Dio che ama la diversità e interviene in difesa dei giusti. Una cosa è certa: travestitismo, androginia, omosessualità e transgenderismo sortivano un certo fascino e un certo interesse nel tardo Medioevo; un fascino che, evidentemente, ha avuto fortuna e ha favorito la diffusione del motivo della *mulier fortis* e della metamorfosi per volontà divina.

⁶ A titolo d'esempio, cfr. Michèle Perret, *Travesties et transsexuelles: Yde, Silence, Grisandole, Blanchandine*, in «Romance Notes», vol. 25, no. 3, 1985, pp. 328-340.